

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ЮНОШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

К.У. Розумбетов,

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, Нукус, Узбекистан

Н.Б. Кдырбаева

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761595>

Аннотация. В данном исследовании изучены гематологические показатели крови у юношей в зависимости от уровня двигательной активности. Исследование проведено в Республике Каракалпакстан с участием 10 спортсменов и 13 неспортсменов. Согласно результатам анализа, у спортсменов значения HGB, HCT, RBC и MCHC статистически значимо выше по сравнению с неспортсменами. При этом показатели MCV, MCH, СОЭ, WBC и PLT достоверных различий не имели. Полученные результаты подтверждают положительное влияние физической активности на функционирование системы кислородного транспорта крови и подчеркивают физиологическое значение занятий спортом среди молодежи.

Ключевые слова: гематологические показатели, гемоглобин, эритроциты, физическая активность, спортсмены.

Annotation. This study examined the hematological parameters of blood in young males depending on their level of physical activity. The research was conducted in the Republic of Karakalpakstan and involved 10 athletes and 13 non-athlete students. According to the results, the values of HGB, HCT, RBC, and MCHC were statistically significantly higher in athletes compared to non-athletes. Meanwhile, MCV, MCH, ESR, WBC, and PLT showed no significant differences between the groups. The obtained results confirm the positive effect of physical activity on the functioning of the blood oxygen transport system and highlight the physiological importance of sports activities among young people.

Keywords: hematological parameters, hemoglobin, erythrocytes, physical activity, athletes.

Введение. Функциональные возможности организма человека, особенно состояние сердечно-сосудистой и кроветворной систем, напрямую зависят от уровня физической активности [1, 2]. Регулярные физические упражнения способствуют не только развитию мышечной системы, но и совершенствованию деятельности гемопоэтической системы. Гематологические показатели крови являются важным критерием для оценки общего физиологического состояния организма, эффективности кислородтранспортной системы и степени адаптации к физическим нагрузкам [3, 4].

В последние годы в научной литературе отмечается, что снижение уровня физической активности, малоподвижный образ жизни и уменьшение интереса к занятиям спортом среди молодежи оказывают отрицательное влияние на

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

формирование здорового поколения [5, 6]. В связи с этим изучение влияния уровня двигательной активности на показатели системы крови у юношей представляет собой актуальную научную и практическую задачу. Установлено, что в результате физических тренировок активизируются процессы гемопоэза, увеличивается количество эритроцитов и гемоглобина, а также повышается эффективность обеспечения тканей кислородом [7]. В то же время чрезмерные или несбалансированные нагрузки могут оказывать отрицательное воздействие на гематологическое равновесие. Поэтому сравнение показателей крови у молодых людей с различным уровнем физической активности позволяет определить физиологические возможности адаптации организма.

Цель исследования – выявить различия в основных гематологических показателях крови у юношей в зависимости от уровня двигательной активности и проанализировать их физиологическое значение.

Материалы и методы.

Контингент участников. Исследование проводилось весной 2025 года в городе Нукус, Республика Каракалпакстан. В исследовании приняли участие две группы. В первую группу вошли 10 юношей, регулярно занимающихся спортивными тренировками. Вторую группу составили 13 студентов с низким уровнем физической активности, не занимающихся спортом.

Определение гематологических параметров. После вечернего голодания утром натощак у всех испытуемых была взята венозная кровь. Накануне исследования исключались психоэмоциональные и физические нагрузки, спортивные тренировки, а также употребление алкоголя, лекарственных препаратов, стимулирующих напитков, курение и других веществ. Пробы крови для определения гематологических показателей брались утром натощак и анализировались с помощью гематологического анализатора Mindray BC-20S (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай). Лабораторные исследования проводились в медицинском центре «Ата-Ана», расположенном в городе Нукус.

Статистический анализ. Статистические различия между гематологическими параметрами двух групп проверялись с использованием критерия Манна-Уитни для количественных переменных. Результаты считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$. Все расчеты выполнялись с использованием функций программного пакета Microsoft Office 2010 (Excel) и программы статистической обработки данных Past (версия 2.17, Норвегия, Осло, 2012). Все данные представлены как среднее значение (μ) с нижней (LL)

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

и верхней (UL) границами 95%-ного доверительного интервала (μ ; (LL; UL 95% CI)) для каждого гематологического параметра.

Полученные результаты и их обсуждение. Проведённое исследование показало наличие определённых различий в гематологических показателях крови между спортсменами и студентами, не занимающимися спортом. В частности, у спортсменов уровень гемоглобина, гематокрита, количество эритроцитов, а также средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС) были статистически значимо выше по сравнению с неспортсменами (таблица 1). Данное явление можно объяснить положительным влиянием регулярных физических тренировок и спортивной деятельности на процессы гемопоэза.

Таблица 1. Сравнительная характеристика гематологических показателей у участников исследования (μ ; (LL; UL 95% CI))

Гематологические параметры	Спортсмены (n=10)	Не спортсмены (n=13)	P значение
Гемоглобин (HGB), г/л	125,6 (120,99; 130,21)	109,62 (96,97; 122,27)	0,03723
Средний объем эритроцитов (MCV), фл	87,04 (85,10; 88,98)	79,72 (68,76; 90,69)	0,438
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг	26,12 (25,55; 26,69)	23,42 (20,91; 25,94)	0,1055
Средняя концентрация гемоглобина (МСНС), г/л	309,8 (302,74; 316,86)	296,15 (286,9; 305,41)	0,03648
Гематокрит (HCT), %	45,87 (43,94; 47,80)	39,02 (32,89; 45,15)	0,0377
Эритроциты (RBC), $\times 10^{12}/л$	4,82 (4,60; 5,03)	3,32 (2,93; 3,71)	$6,174 \times 10^{-5}$
Лейкоциты (WBC), $\times 10^9/л$	6,65 (5,78; 7,52)	5,88 (5,18; 6,59)	0,2384
Тромбоциты (PLT), $\times 10^9/л$	243,5 (218,91; 268,09)	225,77 (179,11; 272,43)	0,5349
СОЭ, мм/ч	8,4 (3,49; 13,31)	5,69 (4,50; 6,88)	0,8996

Как известно, во время выполнения физических упражнений потребность организма в кислороде значительно возрастает. В ответ на это активизируется деятельность костного мозга, усиливается секреция гормона эритропоэтина, что приводит к ускорению синтеза эритроцитов. Поэтому высокий уровень гемоглобина – основного показателя, определяющего кислородотранспортную способность крови, у спортсменов рассматривается как адаптационный механизм. Кроме того, регулярные тренировки расширяют функциональные

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

возможности системы кровообращения, что повышает эффективность доставки кислорода к периферическим тканям.

По показателям среднего объёма эритроцитов (MCV), среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH), скорости оседания эритроцитов (СОЭ), количества лейкоцитов и тромбоцитов статистически значимых различий между группами выявлено не было. Эти параметры, по-видимому, поддерживаются в пределах физиологической нормы и регулируются гомеостатическими механизмами, относительно независимыми от уровня физической активности.

Полученные результаты согласуются с данными других исследований [1, 2, 7], в которых также отмечено повышение уровня гемоглобина и гематокрита у спортсменов при отсутствии значительных изменений других гематологических показателей. Эти данные подтверждают, что регулярные физические нагрузки усиливают кислородотранспортную систему крови, не нарушая при этом общего гематологического баланса организма [2].

Заключение. Результаты исследования показали, что под воздействием спортивной деятельности формируются процессы гематологической адаптации, способствующие повышению работоспособности спортсменов. В связи с этим мониторинг гематологических показателей имеет важное диагностическое значение при оценке состояния здоровья спортсменов.

Литературы

1. Мартыканова Д.С., Мавлиев Ф.А., Ибрагимов М.Я., Ахметов И.И., Жданов Р.И. Гематологические показатели крови юношей, занимающихся циклическими и игровыми видами спорта. Наука и спорт: современные тенденции. 2018. 21 (4), 19-24.
2. Бойков В.Л. Комплексная характеристика автономной регуляции сердечного ритма, гематологического и биохимического профиля у пловцов высокой квалификации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Ярославль 2021.
3. Кривошапкина З.Н., Миронова Г.Е., Семёнова Е.И., Олесова Л.Д., Яковлева А.И., Константинова Л.И. Оценка адаптации борцов вольного стиля в зависимости от тренировочного цикла и спортивной квалификации по клиническим показателям крови. Спортивная медицина: наука и практика. 2018. Т.8, №3. С. 5-12.
4. Tilahun Muche Z, Haile Wondimu D, Bayissa Midekssa M, Chekol Abebe E, Mengie Ayele T, Abebe Zewdie E. A Comparative Study of Hematological Parameters of Endurance Runners at Guna Athletics Sport Club (3100 Meters above Sea Level) and Ethiopian Youth Sport Academy (2400 Meters above Sea Level), Ethiopia. J Sports Med (Hindawi Publ Corp). 2021;2021:8415100.
5. Балыева ТВ, Верлов НА, Еркудов ВО, Ланда СБ, Пуговкин АП, Сергеев ИВ. Оценка параметров системной гемодинамики по данным исследования периферических сосудов. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2011;10(2):79-84.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

6. Еркудов ВО, Верлов НА, Федосенко НГ. Неинвазивный метод оценки параметров системой гемодинамики у здоровых людей и в остром эксперименте. In Санкт-Петербургские научные чтения 2011 (pp. 353-353).
7. Речкина О.П., Адамов Д.Д., Стрибец Т.Б., Лапкина Н.А., Баранов А.А., Минеева Л.А., Беляева Н.В., Малахов Н.В. Эритроцитарные показатели клинического анализа крови и их референсные интервалы у мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2024;2(4):82-93.